

AUDIEREA MARTORULUI ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL CU APLICAREA METODELOR SPECIALE

Roman TOCAN

Direcția de poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției MAI

Accentuând importanța modului de administrare a probelor în cadrul procesului penal, Codul de procedură penală prevede că mijloacele de probă obținute prin încălcarea principiului loialității, a principiului legalității și contradictorialității nu pot fi folosite în procesul penal. Funcționalitatea mijloacelor de probă, rolul acestora în relevarea elementelor faptice care pot conduce la aflarea adevărului și soluționarea cauzei, justifică considerarea mijloacelor de probă ca fiind una dintre instituțiile fundamentale ale dreptului procesual penal. Astfel, declarațiile martorilor au un rol major în urmărirea scopului procesului penal și în cazul anumitor categorii de martori se impune acordarea unei protecții speciale pentru evitarea oricăror riscuri cu privire la aceste persoane, dar și în vederea asigurării fiabilității probelor administrate.

Ca participant în procesul penal, martorul este calificat de Legea procesual penală „subiect procesual”, cu drepturi și obligații specifice – din acest considerent, este nevoie de o bună reglementare a instituției martorilor și în cazul unui pericol social, acestor participanți trebuie să li se atribuie garanții de protecție la un înalt nivel.

Cuvinte-cheie: *justiție penală; principii procesual-penale; martor; audiere; protecție; drepturile omului; Convenția Europeană a Drepturilor Omului; garanții procesuale.*

HEARING THE WITNESS IN THE CRIMINAL PROCESS WITH THE APPLICATION OF THE SPECIFIC METHODS

Criminal Procedure Code provides that the sources of evidence obtained by infringements towards loyalty, legality principle as well as the principle of adversarial nature of criminal procedures can not be used in a criminal proceeding. The role that sources of evidence play in establishing factual elements that could lead to the discovering of the truth and the solution of the case, justifies the consideration where the sources of evidence represent the main institution of the criminal procedure law. Therefore, the testimonies of the witnesses play a major role in pursuing the scope of the criminal proceedings. This is why in case of some categories of witnesses there is a need of special protection in order to avoid the risks that underlie in such cases but as well to ensure the reliability of the administered evidences. As a participant in criminal proceedings the witness is qualified by the criminal law as “procedural subject” with specific rights and obligations – consequently, there is a need of good regulation towards the institution of the witness in order to avoid a social risk by offering protection guaranties at a high level.

Keywords: *criminal justice; criminal procedural law principles; witness, examination; protection; human rights; European Convention on Human Rights; procedural guaranties.*

Audierea martorului în condiții speciale se efectuează după regula generală de audiere cu anumite reglementări speciale ce au ca scop fie asigurarea protecției acestuia, fie excluderea unei victimizări sau revictimizări. După regula generală, audierea martorului se efectuează în urma citării prevăzută de art. 235-242 Cod procedură penală.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova în art. 110 prevede modalitățile speciale de audiere a martorului și protecția lui care la alin.(1) precizează că dacă există motive temeinice de a considera că viața, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declarațiile pe care acesta le face într-o cauză penală privind o infracțiune gravă, deosebit de gravă și excepțional de gravă și dacă există mijloacele tehnice respective, judecătorul de instrucție sau, după caz, instanța poate admite ca martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfășoară șe-

dința de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute de lege.

În asemenea condiții, se impune modificarea continuă a procedurii generale de participare a martorului în probatoriul penal în scopul asigurării securității acestuia. Doctrina juridică tot mai des recurge la această problemă având în vedere dificultatea ei, determinată de căutarea soluțiilor în asigurarea proporționalității dintre asigurarea pentru acuzat a unui proces echitabil și dreptul martorului de a beneficia de protecție.

Pornind de la această idee, Codul de procedură penală prevede norme care vin să asigure protecția martorului, având în același timp și sarcina de a asigura rigorile unui proces echitabil. O protecție eficace a martorilor nu trebuie să se reducă doar la protejarea acestora sau, dacă este cazul, a altor persoane împotriva unor dezagremente, ci trebuie, în același timp, să garanteze că stabilirea adevărului în proces să fie pe cât posibil fiabilă [1].

O instituție importantă în materie de protecție a

martorilor este audierea cu aplicarea modalităților speciale. Regula dată este o derogare de la cea generală, potrivit căreia toate probele trebuie examinate într-un proces penal public în cadrul unei ședințe de judecată. În vederea asigurării egalității armelor, principiu determinat de art.6 al CEDO. La audierea persoanei participă bănuitul, învinuitul, apărătorul acestuia, partea vătămată, care au dreptul de a pune întrebări martorului audiat. Declarațiile martorului se consemnează într-un proces-verbal și în cadrul ulterioarei judecări a cauzei se va da citire procesului-verbal fără ca martorul să depună declarații în instanță. Probele consemnate în procesul-verbal vor avea aceeași valoare probantă ca și probele care vor fi examinate de către instanță într-un proces public cu rigorile stabilite de Codul de procedură penală.

Audierea se efectuează din oficiu de către judecătorul de instrucție sau, după caz, a instanței, având în vedere obligațiile pozitive ale statului de a proteja persoana în situații când există un risc pentru securitatea acesteia. Audierea poate fi efectuată și la cererea motivată a procurorului, avocatului, martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate. În ambele cazuri, judecătorul de instrucție sau, după caz, instanța emite o încheiere în care se vor indica motivele aplicării unei asemenea modalități de audiere.

Martorul este asistat de către judecătorul de instrucție, acestuia permițându-i-se să comunice altă informație despre identitatea sa decât cea reală. Informația despre identitatea reală a martorului și alte date relevante ce exprimă legătura causală dintre fapta săvârșită și martor se consemnează de către judecătorul de instrucție într-un proces-verbal separat care se păstrează la sediul instanței respective în plic sigilat, în condiții de maximă siguranță a confidențialității.

Audierea propriu-zisă se efectuează, după caz, prin intermediul unei teleconferințe cu circuit închis, cu imaginea și vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut.

Învinuitului, inculpatului și apărătorului acestuia, părții vătămate li se asigură posibilitatea de a adresa întrebări martorului audiat. Declarațiile martorului se înregistrează prin mijloace tehnice video și se consemnează integral în procesul-verbal.

Datele personale, de regulă, nu se aduc la cunoștința părților. Datele reale sunt cunoscute doar de către judecător și se păstrează în sediul instanței în condiții de maximă siguranță.

Audierea se efectuează prin intermediul unei teleconferințe cu imaginea și vocea distorsionate, adică cu anumite abateri ale imaginii sau vocii de la forma inițială.

În asemenea condiții, pot fi audiați și investigatorii sub acoperire. La aprecierea declarațiilor martorului obținute în condiții speciale, instanța trebuie să ia în considerație că acestea pot fi utilizate ca mijloc de

probă numai în măsura în care ele, potrivit art. 110 alin (8), sunt confirmate de alte probe.

Dacă martorul minor, în vârstă de până la 14 ani, urmează să fie audiat în cauzele penale privind infracțiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, precum și în alte cazuri în care interesele justiției sau ale minorului o cer, procurorul, dacă dispune de spații special amenajate, solicită audierea acestuia în condițiile art.110 alin. (1). Această procedură prevăzută de Cod are ca sarcină de a asigura integritatea psihică a copilului implicat ca martor într-un proces penal și excluderea la maxim a impactului negativ care poate să-i producă o audiere [4].

Audierea presupune retrăirea unor momente ce au ca obiect fapte infracționale sau care au legătură cu aceste fapte. Audierea în acest caz poate revictimiza copilul care prin însuși faptul că are anumite cunoștințe despre infracțiunea dată poate fi o victimă. Audierea se efectuează de către judecătorul de instrucție în spații special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio și video, prin intermediul unui psihopedagog. Judecătorul de instrucție este obligat să constate dacă persoana dispune de pregătire în domeniul psihopedagogiei. Psihopedagogul trebuie să posede o diplomă de studii superioare în domeniul dat și să practice în domeniul psihologiei sau pedagogiei. Martorul minor și psihopedagogul se află într-o cameră separată de judecătorul de instrucție și părțile care participă la această acțiune procesuală. În cameră este instalată o cameră video. Bănuitul, învinuitul, apărătorul acestora, partea vătămată și procurorul adresează întrebările judecătorului de instrucție, care, prin intermediul mijloacelor audio-video, le transmite psihopedagogului. În caz de necesitate, psihopedagogul își rezervă dreptul de a reformula întrebările, dacă acestea au fost formulate în felul în care pot traumatiza martorul minor [2].

Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia. Martorului minor i se atrage atenția că urmează să spună adevărul. Declarațiile martorului minor audiat în condițiile menționate se înregistrează prin mijloace audio-video și se consemnează integral într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu art. 260 și 261. Instanța de judecată sigilează suportul informațional pe care a fost înregistrată declarația martorului și îl păstrează în original împreună cu copia de pe procesul-verbal al declarației [2].

Modalitățile speciale de audiere a martorului și protecția lui au fost furnizate legislației procesual penale a Republicii Moldova de către jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Pornind de la dreptul la un proces echitabil, Curtea a dedus că toate probele, în mod normal, ar trebui să fie examinate într-un proces public, în prezența celui acuzat, ținând cont de principiul contradictorialității. În același timp,

Curtea nu a stabilit că declarațiile indirecte sunt inadmisibile, dar a accentuat că înaintea procesului sau pe parcurs acuzatul trebuie să dispună în mod adecvat și corespunzător de posibilitatea să interogheze un martor. Sunt cunoscute în toate țările situații de intimidare a martorilor, care poate îmbrăca mai multe forme, cum ar fi: priviri amenințătoare, confruntări directe, verbale sau fizice. În multe cazuri, intimidarea martorului este ca un domeniu al crimei organizate. Acești factori de multe ori determină ezitarea martorului de a depune mărturii în instanță [3].

În legătură cu aceasta, Curtea și-a expus opinia în privința admisibilității declarațiilor martorilor anonimi. Recunoscând că toate probele trebuie examinate în prezența persoanei acuzate, într-un proces public, cu respectarea principiului contradictorialității, CtEDO admite utilizarea declarațiilor martorilor în calitate de probe, chiar dacă acestea nu sunt făcute într-o ședință judiciară. Utilizarea declarațiilor obținute în faza urmăririi penale în calitate de probă nu constituie o încălcare a lit. d) din alin. (3) art. 6 CEDO, cu condiția că drepturile apărării se respectă. Aceste drepturi includ acordarea unei posibilități adecvate de contestare și interogare a martorului opoziției în timpul depunerii mărturiilor sau într-o fază ulterioară procesului.

Conform Curții Europene, o sentință de condamnare nu ar trebui să se întemeieze doar pe declarațiile martorilor anonimi. Cel mai important este ca interesele apărării să fie în echilibru cu interesele victimelor sau ale martorilor care trebuie protejați. Curtea recunoaște și faptul că, cu condiția respectării drepturilor apărării, poate fi legitim pentru autoritățile poliției să dorească păstrarea anonimatului unui agent implicat în activități de acoperire, pentru protecția personală și cea a familiei sale, astfel încât să nu prejudicieze viitoarele acțiuni secrete. Curtea a constatat și faptul că orice măsură de limitare a dreptului apărării trebuie să fie strict necesară. Dacă o măsură mai puțin strictă poate să fie suficientă, atunci anume această măsură trebuie aplicată, sunt confirmate de alte probe. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a examinat problema audierii martorului aflat sub protecție și prin prisma instituției provocării.

Deci audierea martorului cu aplicarea modalităților speciale este o măsură de protecție a acestuia în cadrul procesului penal în scopul asigurării colectării și administrării probelor. Această procedură necesită autorizarea judecătorului de instrucție sau a instanței din oficiu, după caz, care emite o încheiere în acest sens, sau la cererea motivată a procurorului, avocatului, martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate.

Specificul audierii persoanei prin intermediul sistemului de conferință video-audio constă în crearea unei transmisiuni directe a imaginii și sunetului între

martorul-victimă și judecătorul care audiază cauza, cu opțiuni de comunicare directă pentru ambele părți. Astfel se asigură o protecție sporită a persoanei și posibilitatea de a depune mărturii în condiții de siguranță și confort. În timp ce publicul din sala de judecată, inclusiv acuzatul, urmăresc și aud imaginea și vocea distorsionată a martorului-victimă, judecătorul are posibilitate să vadă persoana în timp real, să-i adreseze întrebări și să primească răspunsuri directe, de parcă victima ar fi prezentă în aceeași sală.

Tindem a specifica că ședințele de judecată la noi în țară se înregistrează audio, pe când există practici de înregistrare videoședințelor de judecată, spre exemplu în Spania și SUA [6]. Această măsură nu implică mai mult efort decât înregistrarea audio și o poate fi ușor substituită. Potențialul acestor înregistrări este mai mare, deoarece permite consemnarea atât a intervențiilor verbale și paraverbale, cât și nonverbale.

Altă opțiune tehnică care merită atenție este videoconferința. Această soluție nu reprezintă o opțiune, dar o cerință legală a cadrului normativ național, precum și comunitar. Astfel, actele comunitare care acum, în cadrul procesului de integrare europeană, urmează să ne ghideze, stipulează expres utilizarea videoconferinței. Prin urmare, statul nostru trebuie să fie pregătit să satisfacă solicitările de videoconferințe.

Deci, în cauze penale videoconferințele se aplică doar pentru audierea martorilor pe cauze penale privind o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă, dacă există motive temeinice de a considera că viața, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sunt în pericol în legătură cu declarațiile pe care acesta le face [7]. Audierea martorilor prin videoconferințe prezintă următoarele avantaje:

1. Majorarea participării martorilor care depun depoziții.
2. Majorarea comodității martorilor.
3. Asigurarea securității martorilor.
4. Reducerea amânărilor din cauza neprezentării martorilor legal citați.
5. Oferirea posibilității audierii martorilor care se află în imposibilitatea obiectivă să fie prezenți la ședință din cauza vârstei, stării sănătății, distanței lungi de parcurs.
6. Reducerea costurilor pentru examinarea cauzelor și asigurarea activității instanței în temeiul asigurării unei bune planificări a ședințelor, reducerea amânărilor, tergiversărilor, necesității rambursării costurilor pentru participarea în ședință a martorului.
7. Economisirea resurselor materiale și umane pentru escortarea martorilor care se află în detenție.
8. Sporirea gradului de satisfacție a justițiabililor (inclusiv a martorilor).
9. Sporirea încrederii în sistemul judecătoresc.

10. Asigurarea respectării termenelor optime de judecare a cauzei [6].

Un aspect important reprezintă faptul că audierea prin videoconferință și audierea cu prezență fizică nu trebuie în niciun mod să prejudicieze calitatea depozițiilor, dar și să ofere un cadru interactiv de comunicare pentru martorul audiat prin videoconferință, actorii implicați în înfăptuirea actului de justiție și alți participanți la proces.

Procedeele menționate trebuie să respecte în toate cazurile dreptul acuzatului de a audia persoana, asigurând echitatea procesului declarată de art.6 paragr.3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Referințe:

1. DOLEA, I. *Probele în procesul penal. Îndrumar pentru avocați*. Chișinău, 2016.

2. DOLEA, I., POALELUNGI, M. *Manualul judecătoreului pentru cauze penale*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013.

3. DOLEA, I. *Drepturile persoanei în probatoriul penal. Conceptul promovării elementului privat*. Chișinău: Cartea Juridică, 2009.

4. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Publicat 07.06.2003 în: *Monitorul Oficial*, nr. 104-110, art.447. Data intrării în vigoare: 12.06.2003.

5. Convenția nr. 1950 din 04.11.1950 pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Adoptată la Roma la 04 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 03 septembrie 1953. Publicată: 30.12.1998 în: *Tratate Internaționale*, nr.1 art.342. Data intrării în vigoare: 01.02.1998.

6. CIAGLIC, T., art. cit., disponibil, www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu.pdf (accesat la 22.07.2017).

7. www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf, articol "Witness protection: origin and selected approaches" (accesat la 30.07.2017).

Prezentat la 12.12.2018